

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ)	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	

УДК:338.46:338.1:316.34

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ)

Бекимбетова Мария Махсетуллаевна

Ташкентский университет информационных технологий

имени Мухаммада ал-Хоразмий

кафедры менеджмента и маркетинга, PhD

ORCID: 0009-0009-6420-4655

Э-почта: mariya.bekim@gmail.com

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ развития туристического сектора Узбекистана за период 2010–2024 гг. На основе методологии IMRAD исследуется взаимосвязь между развитием материально-технической базы и динамикой въездных, выездных и деловых туристских потоков. Особое внимание уделено периоду постпандемийного восстановления и качественным изменениям в структуре туризма, включая гендерный состав туристов и развитие MICE-сегмента. Определены ключевые факторы роста отрасли и региональные особенности распределения инфраструктурных мощностей, способствующие дальнейшему развитию туристической деятельности.

Ключевые слова: трансформация туризма, гостиничное хозяйство, въездной туризм, деловой туризм (MICE), гендерный состав туристов, туристическая инфраструктура, Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston turizm sektorining 2010-2024-yillardagi rivojlanishi kompleks tahlil qilingan. IMRAD metodologiyasi asosida turizm infratuzilmasining rivojlanishi hamda kiruvchi, chiquvchi va xizmat safarlari bilan bog'liq turistik oqimlar dinamikasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tadqiq etilgan. Postpandemiya davridagi tiklanish jarayonlari va turizm tarkibidagi sifat o'zgarishlari, jumladan, turistlarning gender tarkibi hamda MICE-segment rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijasida sohaning asosiy o'sish omillari hamda turizm infratuzilmasini hududlar bo'yicha rivojlantirish xususiyatlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: turizm transformatsiyasi, mehmonxona xo'jaligi, kiruvchi turizm, ishbilarmonlik turizmi (MICE), turistlarning gender tarkibi, turizm infratuzilmasi, O'zbekiston.

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of the development of Uzbekistan's tourism sector during 2010–2024. Based on the IMRAD methodology, the study examines the relationship between the development of tourism infrastructure and the dynamics of inbound, outbound, and business tourism flows. Particular attention is paid to the post-pandemic recovery period and qualitative changes in the tourism structure, including the gender composition of tourists and the development of the MICE segment. The study identifies key growth drivers and regional characteristics of infrastructure distribution that contribute to the sustainable development of the tourism industry.

Keywords: tourism transformation, hospitality industry, inbound tourism, business tourism (MICE), gender composition of tourists, tourism infrastructure, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Туристическая отрасль Республики Узбекистан за последние годы трансформировалась из локального сектора в один из важных драйверов национальной экономики. Наличие более 7 тысяч объектов культурного наследия и выгодное расположение страны на Великом шёлковом пути создали благоприятные предпосылки для реализации масштабных государственных реформ, направленных на развитие и либерализацию туристического рынка.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного обоснования результативности государственных программ развития туризма. Особый интерес представляет анализ взаимосвязи между динамичным развитием гостиничного сектора и качественными изменениями в структуре туристских

потоков, включая развитие делового и женского туризма. Полученные результаты имеют важное значение для совершенствования механизмов управления отраслью и формирования долгосрочных приоритетов её развития до 2030 года (Таблица 1).

Таблица 1

Динамика развития туристической инфраструктуры и туристских потоков в Республике Узбекистан за 2012-2024 гг¹

Категория показателя	Индикатор	2012	2014	2019	2024	Динамика / Статус
Инфраструктура	Колво гостиниц (ед.)	26,8	33,0	46,7	79,5	Рост в 1,7 раза
Инфраструктура	Вместимость (койкомест)	434,0	613,0	1051,0	2383,0	Активное расширение фонда
Инфраструктура	Действующие турфирмы (ед.)	351,0	343,0	517,0	743	Удвоение числа операторов
Турпоток (Въезд)	Поездки с целью отдыха (тыс.)	—	156,0	1043,9	1184,4	Исторический максимум
Турпоток (Въезд)	Деловой туризм (MICE) (тыс.)	—	108,0	53,1	338,5	Рост в 4 раза к уровню 2022 г.
Турпоток (Въезд)	Женский туризм (млн)	1038,9	1103,2	3530,0	3979,7	Прогноз на 2025 г. — 5,27 млн
Обслуживание	Размещено в гостиницах (тыс.)	946,8	1271,9	2193,4	2864,3	Рост нагрузки на отели
Обслуживание	Обслужено турфирмами (тыс.)	363,3	514,1	942,0	1972,9	Рекорд операционной деятельности

Таблица 1 отражает основные тенденции развития туристической отрасли Республики Узбекистан в 2012-2024 гг. Представленные данные свидетельствуют о значительном расширении туристической инфраструктуры, включая увеличение количества гостиниц, их вместимости и числа действующих туристических организаций. Одновременно наблюдается устойчивый рост въездных туристских потоков, особенно в сегментах рекреационного, делового и женского туризма. Существенно возросли показатели обслуживания туристов гостиничными предприятиями и туристическими фирмами. Полученные результаты подтверждают эффективность реализуемых мер по развитию туристической индустрии и формированию конкурентоспособного туристического рынка страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Российский ученый В. С. Дементьев рассматривает геополитическую стабильность как один из факторов, влияющих на динамику въездного и выездного туризма. На примере России автор показывает, что изменения во внешнеэкономической среде оказывают существенное воздействие на структуру туристических потоков. В результате туристическая индустрия и туристические компании в большей степени ориентируются на организацию зарубежных поездок граждан, чем на привлечение иностранных туристов, что свидетельствует о наличии значительного потенциала для дальнейшего развития въездного туризма.

В данном контексте представляет интерес еще одна важная закономерность. Рост выездной туристской активности в странах Ближнего Востока обусловлен рядом макро- и микроэкономических факторов, среди которых особое значение имеет государственная поддержка отрасли. В странах ССАГПЗ (GCC) реализуются масштабные национальные программы развития туризма и международной мобильности граждан, включая Saudi Vision 2030 и UAE Tourism Strategy 2031.

В свою очередь, исследователь Феруз Додиев связывает особенности геоэкономического развития Ближнего Востока и растущую туристскую мобильность стран Персидского залива с увеличением въездного туристского потока в Узбекистан. Данный вывод дополняет теоретические подходы, согласно которым показатели въездного и выездного туризма могут рассматриваться как важные индикаторы экономического развития и международной стабильности.

1 Создано автором.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование базируется на количественном анализе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан за 2010-2024 гг. В качестве информационной базы использованы сведения Пограничных войск СГБ Республики Узбекистан, данные Агентства персонализации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, а также материалы статистической отчетности по формам «1-туризм» и «1-КБ (тур)». Расчеты выполнены в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 263 от 03.04.2018 г.². В ходе исследования применены методы анализа динамических рядов, сравнительного статистического анализа и экстраполяции для прогнозирования показателей на 2025 год. Использованный методический подход позволил комплексно оценить тенденции развития туристической отрасли, выявить устойчивые закономерности ее функционирования и обосновать перспективные направления дальнейшего развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сводная таблица основных показателей развития туризма в Узбекистане за 2010-2024 гг. позволяет выявить значительные структурные изменения в туристическом секторе страны. Проведенный статистический анализ показывает, что материально-техническая база отрасли за рассматриваемый период существенно укрепилась. Количество средств размещения увеличилось с 434 единиц в 2010 г. до 2 383 единиц в 2024 г., а общая вместимость гостиничного фонда достигла 79,5 тыс. койко-мест. Одновременно наблюдалось расширение деятельности туристических организаций: число действующих турфирм достигло 743 единиц, а количество обслуженных ими туристов возросло до 1 972,9 тыс. человек, что свидетельствует о высокой активности рынка и его успешном развитии. Число лиц, размещенных в гостиницах, увеличилось с 946,8 тыс. в 2010 г. до 2 864,3 тыс. в 2024 г., подтверждая устойчивое расширение внутреннего и международного туристического спроса.

Положительная динамика наблюдается и в развитии специализированных туристских потоков. Объем въездного женского туризма вырос с 1,039 млн поездок в 2012 г. до 3,979 млн поездок в 2024 г., при этом прогнозируемое значение на 2025 г. составляет 5,27 млн визитов. Количество поездок с деловыми целями (MICE) в 2024 г. достигло 338,5 тыс., значительно превысив показатели предыдущих лет. Существенный рост зафиксирован и в сегменте рекреационного туризма: число визитов с целью отдыха и досуга увеличилось с 203,7 тыс. в 2017 г. до 1 184,4 тыс. в 2024 г.

Полученные результаты подтверждают высокий уровень адаптивности и устойчивости туристической отрасли Узбекистана. Активное восстановление рынка в 2023-2024 гг. обеспечило не только достижение допандемийных показателей, но и формирование новых ориентиров роста. Существенное расширение гостиничной инфраструктуры стало результатом последовательной государственной поддержки отрасли, включая совершенствование механизмов стимулирования инвестиций и развития предпринимательской деятельности. Вместе с тем анализ показывает наличие значительных перспектив дальнейшего развития туристической инфраструктуры в регионах страны, что создает дополнительные возможности для повышения туристической привлекательности и сбалансированного развития национального туристического рынка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование за 2010-2024 гг. позволяет сделать вывод о том, что туристическая отрасль Республики Узбекистан демонстрирует устойчивую положительную динамику и последовательно укрепляет свои позиции на международном туристическом рынке. За рассматриваемый период страна значительно расширила спектр туристических услуг, дополнив традиционные культурно-познавательные направления развитием делового (MICE), событийного и других перспективных видов туризма. Одним из наиболее значимых трендов стало устойчивое увеличение показателей женского туризма, что свидетельствует о повышении уровня безопасности, доступности и привлекательности туристической дестинации для различных категорий путешественников.

Результаты исследования показывают, что для обеспечения дальнейшего устойчивого развития отрасли целесообразно продолжить совершенствование туристической инфраструктуры в регионах, обладающих значительным потенциалом для наращивания туристической активности. Расширение сети гостиниц, объектов размещения, транспортной и сервисной инфраструктуры будет способствовать

2 ¹ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 03.04.2018 г. № 263 <https://lex.uz/docs/3646564>.

более сбалансированному распределению туристических потоков и повышению конкурентоспособности регионов. Особое значение имеет дальнейшее внедрение современных цифровых технологий, включая системы мониторинга туристических потоков, аналитические платформы и инструменты прогнозирования спроса, что позволит повысить эффективность управления отраслью и качество предоставляемых услуг.

Для укрепления позиций Узбекистана на мировом туристическом рынке представляется важным расширение международного продвижения туристического потенциала страны, развитие сотрудничества с зарубежными туристическими организациями и диверсификация туристических продуктов. Перспективными направлениями дальнейшего развития являются деловой, событийный, семейный и культурно-познавательный туризм, способные обеспечить устойчивый рост туристической отрасли и повышение ее вклада в социально-экономическое развитие страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. (2024). Количество иностранных граждан, посетивших Республику Узбекистан в служебных целях (Индикатор 2.04.11.0015). Stat.uz.
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. (2025). Количество иностранных женщин, прибывших с туристическими целями (Индикатор 2.04.11.0002).
3. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. (2024). Количество действующих туристических фирм и организаций (Индикатор 2.04.11.0061).
4. Кабинет Министров Республики Узбекистан. (2018). Постановление № 263 «О мерах по обеспечению формирования статистики внешнего сектора Республики Узбекистан».
5. Пограничные войска Службы государственной безопасности Республики Узбекистан. (2012-2024). База данных лиц, пересекающих государственную границу (Форма 1-туризм).
6. Агентство персонализации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан. (2024). Системный анализ целей посещения иностранных граждан.
7. World Tourism Organization (UN Tourism). (2023). Tourism Recovery Report: Central Asia Region. Madrid, Spain.
8. Всемирная туристская организация (UN Tourism). (2024). World Tourism Barometer. Madrid, Spain.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100